

УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **136792** (13) **U**
(51) МПК (2019.01)
G06Q 90/00
G06F 17/00

МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

(21) Номер заявки: u 2019 06995	(72) Винахідник(и): Мохор Володимир Володимирович (UA), Гончар Сергій Феодосійович (UA), Бакалинський Олександр Олегович (UA)
(22) Дата подання заявки: 24.06.2019	(73) Власник(и): ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є.ПУХОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, буд. 15, м. Київ, 03164 (UA)
(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 27.08.2019	(74) Представник: Чьочь Вікторія Володимирівна, реєстр. №257
(46) Публікація відомостей про видачу патенту: 27.08.2019, Бюл.№ 16	

(54) АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС РОЗРАХУНКУ КОМПЛЕКСНОГО РИЗИКУ

(57) Реферат:

Апаратно-програмний комплекс розрахунку комплексного ризику містить модуль введення початкових даних, модуль пам'яті, модуль обчислення даних, модуль виведення та візуалізації інформації, вихід модуля введення початкових даних з'єднаний з входом модуля пам'яті, вихід модуля пам'яті з'єднаний з входом модуля виведення та візуалізації інформації, причому модуль обчислення даних містить блок формування проміжних даних суб'єктивного ризику, блок формування проміжних даних об'єктивного ризику, суматор проміжних даних суб'єктивного і об'єктивного ризиків, блок розрахунку комплексного ризику, другий вихід модуля пам'яті з'єднаний з входом блока формування проміжних даних суб'єктивного ризику, третій вихід модуля пам'яті з'єднаний з входом блока формування проміжних даних об'єктивного ризику, виходи блоків формування проміжних даних об'єктивного та суб'єктивного ризиків зв'язані з першим та другим входами суматора проміжних даних суб'єктивного і об'єктивного ризиків, вихід якого з'єднаний з входом блока розрахунку комплексного ризику, вихід якого з'єднаний з другим входом модуля пам'яті. Апаратно-програмний комплекс розрахунку комплексного ризику дозволяє здійснювати автоматизований розрахунок повного (комплексного) ризику, з урахуванням об'єктивної та суб'єктивної його складових, з використанням теорії векторної алгебри та комплексних чисел.

UA 136792 U

Фиг. 1.

Корисна модель належить до спеціалізованих апаратно-програмних пристроїв обчислювальної техніки, і може бути використана для визначення комплексного ризику як об'єктивно-суб'єктивної категорії. Вона являє собою апаратно-програмний комплекс, що містить модулі і зв'язки між ними, що знаходяться у функціонально-конструктивній єдності.

5 Ризик - це об'єктивно-суб'єктивна категорія, яка відображає особливості сприйняття суб'єктами економічних відносин ймовірності настання певної ситуації, яка може виникнути в будь-який час і в будь-якій діяльності в процесі здійснення дій або прийняття рішень та яка може призвести до непередбачених негативних наслідків (втрат прибутку, недоотримання доходів), до позитивних наслідків (прибутку) або ж до нульового результату [1]. Враховуючи
10 викладене вище, можна сказати, що об'єктивний ризик відображає реальні втрати або прибутки, які можуть мати місце у випадку ймовірної реалізації певної події. Величина об'єктивного ризику не залежить від сприйняття чи не сприйняття даного ризику особою, яка приймає рішення. Суб'єктивний ризик спонукає особу, яка приймає рішення, на ті чи інші дії і не враховує об'єктивного ризику.

15 В залежності від можливого результату ризику поділяють на додатні та від'ємні [2, 3]. Додатній ризик означає можливість отримання збитку, тобто це ризик, що може призвести до погіршення ситуації (змінити в гіршу сторону продукт, збільшити терміни виконання робіт, підвищити вартість робіт, знизити якість тощо). До таких ризиків належать: природні, екологічні, політичні, транспортні, частина комерційних ризиків (майнові, виробничі, торгові). Від'ємний
20 ризик - це ризик, що відображає можливість покращити продукт, скоротити терміни виконання робіт, зменшити їх вартість, підвищити якість тощо, тобто - ймовірність отримання прибутку. Таким чином, ризики характеризуються конкретним значенням, і можуть набувати як додатних так і від'ємних значень.

У той же час, ризик може зменшуватися або збільшуватися, змінюючи напрям, зберігаючи при цьому знак. Тому, ризики як об'єктивні, так і суб'єктивні, характеризуються напрямком та значенням і їх можна подати у вигляді векторів.

Для визначення результуючого повного ризику необхідно додати об'єктивний і суб'єктивний ризики. Але алгебраїчно додавати ці два ризики не можна через їх відмінність по своєму характеру. У цьому випадку, результуючий повний (комплексний) ризик можна знаходити шляхом векторного додавання об'єктивного і суб'єктивного векторів з отриманням вектора
30 повного ризику. Оскільки вектор є представленням комплексного числа на декартовій площині, то результуючий повний ризик можливо представити у вигляді комплексного числа [4]. Об'єктивний і суб'єктивний ризики будуть являти собою дійсну і уявну частини результуючого повного ризику.

35 Відомий пристрій для автоматизованої експертної оцінки факторів ризику проекту [5], що містить блок введення багатокомпонентних даних, блок обробки і аналізу даних, блок діалогового інтерфейсу, блок пам'яті і блок генерації анкети експертного опитування, який забезпечує формування на підставі кількох експертних оцінок для кожного об'єкта узагальненої величини ймовірності і негативних наслідків факторів ризику. Порядок експертної оцінки
40 факторів ризику заснований на розрахунку середнього значення від всіх експертних оцінок одного і того ж фактора ризику для одного і того ж об'єкта оцінки. На підставі кількох експертних оцінок для кожного об'єкта формується узагальнена величина ймовірності і негативних наслідків факторів ризику.

Недоліком даного пристрою є відносно вузькі функціональні можливості, обумовлені тим, що враховуються тільки показники, пов'язані з факторами обмеженої кількості ризиків.

Як найближчий аналог вибрано пристрій розрахунку ризику [6], що містить блок обчислення ризику, блок визначення стану, блок визначення умов та блок управління. Блок обчислення ризику включає в себе модуль управління параметрами і модуль обчислення індексу ризику. Пристрій забезпечує розрахунок ризику ймовірних збитків організації у випадку передачі
50 власних даних за межі організації. При розрахунку ризику використовують три фактори ризику: виплата відшкодування, зниження конкурентоспроможності через вплив комерційної таємниці, втрата прибутку внаслідок вилучення клієнта.

Недоліком даного пристрою є відносно вузькі функціональні можливості, обумовлені тим, що враховуються тільки показники, пов'язані з вирішенням конкретно поставленої задачі.

55 Загальним недоліком подібних рішень є те, що при визначенні ризику враховують лише показники, пов'язані з факторами об'єктивних ризиків і не враховують фактори суб'єктивних ризиків.

В основу корисної моделі поставлена задача забезпечення можливості автоматизованого розрахунку комплексного ризику з урахуванням об'єктивної та суб'єктивної його складових.
60 Технічним результатом являється розширення функціональних можливостей пристрою в

частині здійснення автоматизованого розрахунку повного (комплексного) ризику, з урахуванням об'єктивної та суб'єктивної його складових, з використанням теорії векторної алгебри та комплексних чисел.

5 Поставлена задача вирішується тим, що апаратно-програмний комплекс розрахунку комплексного ризику, який містить модуль введення початкових даних, модуль пам'яті, модуль обчислення даних, модуль виведення та візуалізації інформації, вихід модуля введення початкових даних з'єднаний з входом модуля пам'яті, вихід модуля пам'яті з'єднаний з входом модуля виведення та візуалізації інформації, причому модуль обчислення даних містить блок формування проміжних даних суб'єктивного ризику, блок формування проміжних даних об'єктивного ризику, суматор проміжних даних суб'єктивного і об'єктивного ризиків, блок розрахунку комплексного ризику, другий вихід модуля пам'яті з'єднаний з входом блока формування проміжних даних суб'єктивного ризику, третій вихід модуля пам'яті з'єднаний з входом блока формування проміжних даних об'єктивного ризику, виходи блоків формування проміжних даних об'єктивного та суб'єктивного ризиків зв'язані з першим та другим входами суматора проміжних даних суб'єктивного і об'єктивного ризиків, вихід якого з'єднаний з входом блока розрахунку комплексного ризику, вихід якого з'єднаний з другим входом модуля пам'яті.

Суть корисної моделі пояснюють креслення, де на Фіг. 1 представлена функціональна схема апаратно-програмного комплексу розрахунку комплексного ризику, на Фіг. 2 показано графічне зображення комплексного ризику.

20 Апаратно-програмний комплекс розрахунку комплексного ризику містить модуль введення початкових даних 1, модуль пам'яті 2, модуль обчислення даних 3, модуль виведення та візуалізації інформації 8, модуль обчислення і аналізу даних 3 містить блок формування проміжних даних суб'єктивного ризику 4, блок формування проміжних даних об'єктивного ризику 5, суматор проміжних даних суб'єктивного і об'єктивного ризиків 6, блок розрахунку комплексного ризику 7, другий вихід модуля пам'яті 2 з'єднаний з входом блока формування проміжних даних суб'єктивного ризику 4, третій вихід модуля пам'яті 2 з'єднаний з входом блока формування проміжних даних об'єктивного ризику 5, виходи блоків формування проміжних даних об'єктивного 5 та суб'єктивного 4 ризиків зв'язані з першим та другим входами суматора проміжних даних суб'єктивного і об'єктивного ризиків 6, вихід якого з'єднаний з входом блоку розрахунку комплексного ризику 7, вихід якого з'єднаний з другим входом модуля пам'яті 2.

Пристрій містить елементи, охарактеризовані на функціональному рівні, і описувана форма їх реалізації передбачає використання, зокрема, програмованих (налаштовуваних) багатофункціональних засобів, тому нижче при описі роботи пристрою подано відомості, що підтверджують можливість виконання такими засобами конкретних завдань.

35 Апаратно-програмний комплекс розрахунку комплексного ризику працює наступним чином.

Для досліджуваного об'єкта (об'єктів) попередньо визначають об'єктивний і суб'єктивний ризику. Існує досить багато понять «ризик».

Одне з них визначає ризик, як ймовірність p настання випадкової події, що призводить до певного збитку h .

40 Тоді повний ризик можна представити у вигляді комплексного числа:

$$R = r + i m, \quad (1)$$

де $r = p_r \cdot h_r$ - об'єктивний ризик;

$m = p_m \cdot h_m$ - суб'єктивний ризик;

$$i = \sqrt{-1}.$$

45 Після запуску апаратно-програмного комплексу через модуль введення початкових даних 1, вводять вищезазначені дані, які зберігають у модулі пам'яті 2.

З модуля пам'яті 2 на модуль обчислення даних 3, а саме на входи блоків формування проміжних даних суб'єктивного 4 та об'єктивного 5 ризиків подають відповідно значення суб'єктивного та об'єктивного ризиків, де здійснюють обчислення їх квадратів, одержані дані подають на входи суматора проміжних даних суб'єктивного і об'єктивного ризиків 6, отримуючи значення суми квадратів суб'єктивного та об'єктивного ризиків, яку подають на вхід блока розрахунку комплексного ризику 7, де здійснюють розрахунок квадратного кореня суми квадратів об'єктивного і суб'єктивного ризиків.

55 При цьому модуль комплексного ризику $|R|$ визначає дійсну характеристику повного (комплексного) ризику:

$$|R| = \sqrt{r^2 + m^2}, \quad (2)$$

а аргумент комплексного ризику:

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{m}{r}, \quad (3)$$

є показником превалювання однієї складової ризику над іншою.

Враховуючи, що:

$$r = |R| \cdot \cos \varphi; \quad (4)$$

$$5 \quad m = |R| \cdot \sin \varphi, \quad (5)$$

комплексний ризик можна представити в тригонометричній формі:

$$R = |R| \cdot (\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi), \quad (6)$$

і в показовій формі:

$$R = |R| \cdot e^{i \cdot \varphi}. \quad (7)$$

10 Представимо ризик R у вигляді відповідного вектора на комплексній площині (фіг.1).
Вираз (4) можна записати у вигляді:

$$\cos \varphi = \frac{r}{|R|}. \quad (8)$$

Проміжні та кінцеві результати розрахунків зберігають у блоці пам'яті 2 та виводять у цифровому та/або графічному вигляді на модуль виведення та візуалізації інформації 8.

15 Таким чином, запропонований апаратно-програмний комплекс розрахунку комплексного ризику має розширені функціональні можливості в частині забезпечення автоматизованого розрахунку і дозволяє здійснювати автоматизований розрахунок повного ризику, з урахуванням об'єктивної та суб'єктивної його складових, з використанням теорії векторної алгебри та комплексних чисел, і може бути використаний як частина системи підтримки прийняття рішень.

20 Використані джерела:

1. Цвігун Т.В. Поняття «ризик»: сучасний погляд [Електронний ресурс] / Т.В. Цвігун // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2011. - № 3 (157). - Частина 2. - Режим доступу : http://www.nbu.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_3_2/Cvigun.pdf.

25 2. Ременников В.Б. Разработка управленческого решения: учебное пособие для вузов / В.Б. Ременников. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 140 с.

3. Ременников В.Б. Управленческие решения: учебное пособие для вузов / В.Б. Ременников. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 144 с.

4. Мохор В.В. Идея построения алгебры рисков на основе теории комплексных чисел / Мохор В.В., Гончар С.Ф. // Електронне моделювання. - 2018. - Т.40. - №4. - С. 107-111.

30 5. Патент RU 182 968 U1; G06Q 10/06 (2012.01), G06F 17/00 (2006.01); Устройство для автоматизированной экспертной оценки факторов риска проекта / Молоканов Г.Г. (RU), Ролдугин В.Д. (RU), Казарин В.Е. (RU), Залесков А.С. (RU). - Автономная некоммерческая организация "Научно-инновационный центр ракетно-космических технологий" (RU). - Заяв. 2018117169, 08.05.2018. - Оpubл. 06.09.2018, Бюл. № 25.

35 6. Заявка JP2018142284 (A); G06F17/30, G06Q10/06; Risk calculation device, risk determination device mounted with risk calculation device and risk calculation method / Inventor(s): Katayama Shoko; Terauchi Atsushi; Applicant(s): Nippon Telegraph & Telephone. - заявл. 28.02.2017.

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

40

Апаратно-програмний комплекс розрахунку комплексного ризику, який містить модуль введення початкових даних, модуль пам'яті, модуль обчислення даних, модуль виведення та візуалізації інформації, вихід модуля введення початкових даних з'єднаний з входом модуля пам'яті, вихід модуля пам'яті з'єднаний з входом модуля виведення та візуалізації інформації, який
45 **відрізняється** тим, що модуль обчислення даних містить блок формування проміжних даних суб'єктивного ризику, блок формування проміжних даних об'єктивного ризику, суматор проміжних даних суб'єктивного і об'єктивного ризиків, блок розрахунку комплексного ризику, другий вихід модуля пам'яті з'єднаний з входом блока формування проміжних даних суб'єктивного ризику, третій вихід модуля пам'яті з'єднаний з входом блока формування проміжних даних об'єктивного ризику, виходи блоків формування проміжних даних об'єктивного та суб'єктивного ризиків зв'язані з першим та другим входами суматора проміжних даних суб'єктивного і об'єктивного ризиків, вихід якого з'єднаний з входом блоку розрахунку комплексного ризику, вихід якого з'єднаний з другим входом модуля пам'яті.

50

Фіг.1